

Crime Reflected In Pakistani Novels In 21st Century (With Reference To Representative Novels)

Uzma Noreen, Muhammad Sajjad, Anjum Yousaf, Maqsood Ahmad

Article Info

Article History

Received:
April 09, 2021

Accepted:
June 11, 2021

Keywords :

Bloodshed, Rape,
Migration, Politics,
Homosexuality,
Deconstruction, Bribe,
Human Trafficking,
Smuggling, Target
Killing, Religious
Exploitation.

DOI:

10.5281/zenodo.4927886

Abstract

Twenty-first century is the century of science and technology. Modern inventions are taking places in every field of life due to the progress of science. Twenty-first century has brought so many challenges and dangers for human society, civilization and culture. Especially the criminals have adopted the modern ways of committing crimes taking advantage of scientific progress. Urdu literature has highlighted the problems of every age effectively. The circumstances of twenty-first century have left deep imprints on literature and language. Especially Urdu novel has discussed the criminal acts more effectively due to its size. Pakistani novel writers have also exposed the political, social, societal and moral crimes in their novels. Many novels of twenty-first century have represented the crimes on social level. Keeping in view the different reasons and kinds of crimes, the reading of twenty-first century Pakistani Urdu novel is not without interest. This article discusses the crimes in Pakistani Urdu novel of twenty-first century in details so that any of its layer may not be missed

اردو تلخیص:

اکیسویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ سائنس کی ترقی کی بدولت دنیا کے ہر مہم جوئی میں نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اکیسویں صدی انسانی سماج اور تہذیب و ثقافت کے لئے بہت سارے خطرات اور چیلنجز بھی لے کر آئی ہے۔ خصوصاً جرائم پیشہ طبقے نے اس سائنس کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جرائم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ اردو ادب نے ہر دور کے مسائل کو موثر طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ اکیسویں صدی کے حالات و واقعات نے زبان و ادب پر بھی گہری نقوش چھوڑے ہیں۔ خصوصاً اردو ناول نے اپنے حجم کی بدولت ان مجرمانہ عناصر کو زیادہ تفصیلاً سے بیان کیا ہے۔ پاکستانی اردو ناول نگاروں نے بھی اپنے ناولوں میں سولہری، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی جرائم کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکیسویں صدی کے بہت سارے نمائندہ پاکستانی اردو ناول سماج کی سطح پر مختلف جرائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ جرائم کی مختلف اقسام اور محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ناول کا مطالعہ کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ نظر مقالہ میں اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ناول میں جرائم کو تفصیلاً سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی پہلو تشنہ نہ رہے۔

معاشرے اور جرائم کا چولی دامن کا ساتھ ہے معاشرے میں خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے جو ازل سے ابد تک رہے گی۔ معاشرے کو جرائم پیشہ عناصر سے مکمل طور پر پاک تو نہیں کیا جا سکتا لیکن مسلسل کوشش سے اس پر کسی حد تک قابو ضرور پایا جا سکتا ہے۔ مجرمانہ عناصر معاشرے میں نہ صرف تخریب کاری کا سبب بنتے ہیں بلکہ انڈر ورلڈ کے یہ سوداگر ہماری معاشی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی زندگی کو بھی مفلوج کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ان مجرمانہ عناصر کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جرائم کے سوداگر معاشرے میں ہر سو اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہر سو قتل و غارت، رشوت، لوٹ کھسوٹ، زنا اور دوسرے جرائم کی بھر مار ہے۔ اردو ناول نے ہر دور میں ہمارے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا ہے۔ ابتدائی اردو ناول نگاروں میں مولوی نذیر احمد، منشی پریم چند، عبدالحلیم شرر، مرزا بادی رُسا جیسے نامور ناول نگاروں نے اپنے ناولوں میں معاشرتی ناہمواریوں اور مجرمانہ عناصر کو پیش کر کے ادبی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ پاکستانی اردو ناول نگاروں نے بھی اپنے نگارشات میں مجرمانہ عناصر کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ہجرت کے وقت کی لوٹ کھسوٹ، خواتین کے اغوا اور قتل و غارت، لواطت، غیر قانونی الاٹمنٹس، رشوت اور مذہبی استحصال جیسے جرائم کو پیش کیا ہے۔ جاوید مغل کا ناول دیوی ۲۰۰۹ء میں شائع ہوا۔ اس ناول میں پنجاب کی دیہی زندگی اور ثقافت کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے۔ ناول نگار نے اس ناول میں پنجاب کی دیہی زندگی کے تقریباً ہر رنگ کو سمو دیا ہے۔ دیہاتی لوگوں کے رشتے ناتے، خلوص اور سادگی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، مقابلہ بازی، سیاسی داؤ پیچ، پولیس کے مجرمانہ اقدامات، چوری، انتقام، اسٹریٹ کرائمز، جنسی زیادتی، جاگیردارانہ نظام کے مجرمانہ اقدامات اور عطائی ڈاکٹروں کے جرائم اور توبہات و رسومات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ دیہاتیوں کی مجرمانہ سرگرمیاں بھی قاری کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں۔

جاوید مغل نے اپنے ناول ”دیوی“ میں روایتی چودھریوں کے مجرمانہ کردار کی ان گنت پرتیں کھولی ہیں تاؤ حشام ایک روایتی جاگیردار ہے جو انتہائی سخت اور مجرمانہ طبیعت کا مالک ہے اس نے اپنی حویلی میں درجنوں عورتیں اپنی رکھیل کے طور پر رکھی ہوئی ہیں اس کا بیٹا راجو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے یہ حویلی میں کام کرنے والی نو عمر لڑکیوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنے جیسے جرم میں ملوث ہے جب کوئی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے اس کے حمل کو دیہات کی انارٹی دانی سے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح بہت ساری لڑکیاں ان باپ بیٹے کی ہوس کی بھینت چڑھ جاتی ہیں صفیہ نامی لڑکی بھی ان بہت ساری بد نصیب لڑکیوں میں سے ایک تھی۔

”صفیہ نام کی ایک لڑکی چوہدریوں کی کسی حویلی میں کام کرتی تھی چوہدری کے ایک کم عمر نشنی لڑکے نے اس پر بُری نظر ڈالی اور کئی مہینے تک اس کی عزت سے کھیلتا رہا لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس کا بچہ ضائع کرا دیا گیا۔ اسی چکر میں لڑکی کی جان چلی گئی۔“ (۱)

ناول ”دیوی“ میں مصنف نے عطائوں اور جھوٹے پیروں کا بھی پردہ چاک کیا ہے دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں جو ان بہروپیوں کی چال میں آجاتے ہیں۔ حضرت صاحب بھی ایسا ہی ایک کردار ہے یہ شخص لوگوں کو دوا کے نام پر سٹیرائیڈز استعمال کرواتا ہے۔ اس طرح لوگ وقتی طور پر تو شفا یاب ہو جاتے ہیں لیکن پھر عمر بھر روتے رہتے ہیں یہ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے اس خون کا استعمال کرتا ہے جو ان جوڑوں کے جنسی ملاپ کے وقت حاصل کیا جاتا ہے۔ ناول کے ایک کردار تاج صاحب کا بیٹا سپیل حرام کاری کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے حضرت صاحب اس لڑکے کا علاج کرنے کے لیے تاج صاحب کے ہاں ملازم میاں بیوی کا خون حاصل کرنے کے لیے اس جوڑے کو عین جسمانی ملاپ کے وقت کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔

”چھیدی نے آگے جا کر پردہ برابر کیا اور پھر سے ثریا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی ہاتھوں میں بھر لیا۔ ثریا اپنے شوہر کی ہاتھوں میں تھی۔ شوہر چھیدی کے جذبات میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ مردو زن کا تعلق مرحلہ وار جن صورتوں سے گزرتا ہے وہ سامنے آ رہی تھیں۔ قدرت اللہ نے برجھی نما آلہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے چھیدی کی کمر میں اتار دیا۔ کھچ کی خوفناک آواز ابھری۔ یہ وزنی تیز دھار آلہ چھیدی کا بایاں پہلو پھاڑتا ہوا اس کے پیٹ کی طرف سے نکل آیا۔ چھیدی اور ثریا کرب ناک انداز میں چلائے۔“ (۲)

ناول ”دیوی“ میں جرائم پیشہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے احوال اور طریقہ واردات کا بھی ذکر ملتا ہے سارا ناول مجرمانہ عناصر اور چوروں ڈاکوؤں کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ مفروز ڈاکو اور فیدی پوٹھوہار کے علاقے کو اپنے مسکن بناتے ہیں جہاں سے ہمیں ان مجرمانہ کرداروں کی عادات و خصائل، رہن سہن، مجرمانہ سرگرمیوں اور جرائم کے محرکات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ ناول ”دیوی“ میں پولیس کے مجرمانہ کردار اور سرگرمیوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پولیس آفیسر ریاض کو محکمے میں قصائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بہت سارے مجرموں کو قانون سے بالا ہی بالا ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ ریاض اپنے دفتر میں بیٹھ کر کھلم کھلا شراب نوشی کرتا ہے اور خواتین سے انتہائی گندی اور نازیبا زبان میں گفتگو کرتا ہے۔

”ماروی اور مرجینا“ نجم الحسن رضوی کا خوب صورت ناول ہے جو ۲۰۱۱ء میں شائع ہوا، یہ ناول اپنے اندر بہت ساری استحصالی قوتوں اور مجرمانہ عناصر کو سموئے ہوئے ہے۔ مصنف نے ناول ”ماروی اور مرجینا“ میں لاقانونیت، بہتہ خوری، تارگت کلنگ، قزاقی، انسانی اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک کی سرحدوں کو عبور کرنے جیسے جرائم کو بیان کیا ہے۔ ناول میں سندھ دھرتی اور سر زمین کراچی پر جنم لینے والے مجرمانہ کرداروں کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ سندھ دھرتی پر صدیوں سے وڈیروں کا راج قائم ہے جو غریب باریوں کی زندگیوں کے ان داتا بنے ہوئے ہیں۔ وڈیرہ خان بھی ایک عیاش وڈیرہ ہے یہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے ایک غریب شخص سائیں راول کی بیٹی نوری کو اغوا کرنے کے جرم میں ملوث ہے۔ نوری کا چچا نوری کو وڈیرہ خان کی گرفت سے بچا لیتا ہے جس کی پاداش میں وڈیرہ خان نوری کے باپ اور چچا مٹھل کو بھیانک انداز میں قتل کروا دیتا ہے۔

”ماروی اور مرجینا“ میں کراچی میں ہونے والی تارگت کلنگ جیسے بھیانک جرم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناول کے ہیرو ناصر کی ماں، بھائی اور بھابی کو ایسی ہی تارگت کلنگ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ مصنف نے ”ماروی اور مرجینا“ میں آزادی صحافت جیسے موضوع پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ پروفیسر عظمت کو معاشرے کے کریہہ، بے ضمیر اور جرائم پیشہ افراد کے متعلق لکھنے پر نہ صرف اغوا کیا جاتا ہے بلکہ بھیانک تشدد کے بعد قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ماروی اور مرجینا ”میں سمندری حدود کے ذریعے انسانی اسمگلنگ جیسے جرم کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ مختلف جرائم پیشہ افراد چند لاکھ روپوں کے بدلے کسی بھی انسان کو دوسرے ممالک کی سرحدوں کے پار غیر قانونی طور پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ممالک میں غیر قانونی انداز میں بسنے والے افراد کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو غیر قانونی انداز میں استعمال کرنے کے جرم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

ناول کے ایک کردار بادشاہ خان کے ٹرک کو قابل اور کراچی کے درمیان روک کر لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری تجارتی جہاز ”سلطان البحر“ کو سمندری قزاق تاوان وصول کرنے کے لیے اغوا کر لیتے ہیں۔ اور تاوان وصول کرنے کے بعد ہی اسے جانے دیا جاتا ہے۔

”وہ کھلے سمندر میں اپنی چھوٹی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں پر نمودار ہوتے ہیں اور اسلحے کے زور پر تجارتی جہازوں کو یر غمال بنا لیتے ہیں۔“ سلطان البحر ” کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قزاق جدید ترین خود کار ہتھیروں سے مسلح تھے۔ بات بات پر فائرنگ اور مہلک راکٹ داغنے کے لیے تیار۔ بھلا کونی مزاحمت کہاں سے کرتا۔ لہذا وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور اسے فتح کر لیا۔ جہاز ان کے قبضے میں ہے۔“ (۳)

گویا ایک لاقانونیت ہے نہ ہی کراچی شہر کی سڑکیں محفوظ ہیں اور نہ ہی سمندری حدود محفوظ ہیں۔ مصنف نے ”ماروی اور مرجینا“ میں کراچی شہر کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی مخدوش حالت کو مجرمانہ کرداروں کے ہاتھوں میں ایک کٹھ پتلی کی طرح دکھایا ہے۔ ایک ایسی کٹھ پتلی جسے جرائم پیشہ افرا جب چاہیں اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔

منشا یاد کا ناول ”راہیں“ ۲۰۱۲ء میں منظر عام پر آیا۔ یہ ناول پنجاب کے دیہی پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ مصنف نے اپنے اس ناول کی بنیاد ذات پات اور طبقاتی کشمکش پر رکھی ہے۔ اس ناول میں مصنف نے خیر اور شر کی قوتوں کو باہم برس پیکار دکھایا ہے۔ گاؤں کی روایتی فضا میں ایک طرف ملک برادری اور دوسری طرف چودھریوں کا خاندان ہے۔ ان دونوں برادریوں کی کشمکش سے گاؤں کی فضا نہ صرف کشیدہ رہتی ہے بلکہ مجرمانہ سرگرمیوں کی آماجگاہ بھی بنی رہتی ہے۔ مصنف نے ناول ”راہیں“ میں روایتی سیاست کے مجرمانہ ہتھکنڈے، اغوا، قتل، ڈکیتی، ہجرت، پولیس کی رشوت ستانی اور مذہبی استحصال جیسے جرائم کو بیان کیا ہے۔

تقسیم ہندوستان انسانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس نے دونوں اطراف کے لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مصنف نے ”راہیں“ میں ہجرت کے اسی کرب کو بیان کیا ہے۔ ہجرت کے اس سفر میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی طرف سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے۔ ناول کا کردار تاجا ایک مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود یہ فسادات میں لوٹ مار اور قتل و غارت جیسی مجرمانہ سرگرمیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کی بستریوں کو نشانہ بناتا ہے۔

واپسی پر انہوں نے سکھوں کے ایک اور ڈیرے پر فائرنگ کی، آگ لگائی اور کچھ مال ڈنگر بانک لائے۔ بڑی نہر کے پاس ایک قافلہ جاربا تھا، اس پر حملہ کر کے دو چار آدمی مار ڈالے اور روپیہ پیسہ چھین لیا۔“ (۴)

مصنف نے ”راہیں“ میں طبقاتی کشمکش سے جنم لیے والے جرائم کا بھی احاطہ کیا ہے۔ نجی سناری کا چودھریوں کے ہاتھوں اغوا اور پھر چودھری سرور کے ہاتھوں اس کی عزت کا تار تار ہونا اسی طبقاتی کشمکش کا شاخصانہ ہے۔ مصنف نے ناول ”راہیں“ میں پولیس کے نظام پر بھی چوٹ کی ہے۔ نجی کے اغوا کا الزام باؤ خالد پر لگایا جاتا ہے تو پولیس کی مدد لینے پر پولیس کا افسر رشوت وصول کیے بنا باؤ خالد کی ضمانت نہیں کرتا۔ منشا یاد نے اس تھانے دار کے کردار میں ان سارے روایتی تھانے داروں کے منہ پر طمانچہ مارا ہے جو رشوت لے کر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ منشا یاد نے ناول میں دولت کی خاطر رشتوں ناطوں کا تقدس بھی پامال ہوتے دکھایا ہے۔ دولت اور جائیداد کے لالچ میں چودھری سرور اپنے بھائیوں کو قتل کرنے جیسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ منشا یاد کا ناول ”راہیں“ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں گاؤں کی زندگی کو اس کی تمام تر اچھائیوں اور بُرائیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔

طاہرہ اقبال کا ناول ”نیلی بار“ ۲۰۱۴ء میں منظر عام پر آیا۔ مصنف نے اس ناول میں نیلی بار کے علاقے کی تہذیب و ثقافت اور یہاں پر ہونے والے جرائم کو بے نقاب کیا ہے۔ ناول کی کہانی ملک فتح شیر اور ذیلدار کے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے علاقوں کے سیاست دان اور ان داتا ہیں۔ دوسرے جاگیرداروں اور سیاست دانوں کی طرح انہوں نے بھی غنڈے اور گرگے پالے ہوئے ہیں جو ان کے لیے ہر قسم کا غیر قانونی کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ذیلدار کے علاقے کی ایک بارات ملک فتح محمد شیر کے علاقے جھوک لنگڑیال کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو ملک فتح محمد شیر کے پالتو غنڈے بارات کو ملک کی حویلی میں لے جاتے ہیں۔ ملک نہ صرف بارات کو لوٹ لیتا ہے بلکہ دولہن ست بھرائی اور اس کی تین سہیلیوں کو بھی اپنی حویلی میں قید کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ سیاست دان عورتوں کے اغوا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ملک فتح محمد ابھی ان لڑکیوں سے حظ بھی اٹھا نہیں پاتا کہ اس کا بیٹا عبدالرحمن دولہن ست بھرائی کو اغوا کر کے جنگل میں لے جاتا ہے اور اس کی عزت تار تار کرتا ہے۔ اس طرح یہ سیاست دان باپ بیٹا حوا زادیوں کی عزتوں کو سر عام تار تار کرنے جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

مصنف نے ”نیلی بار“ میں جاگیرداروں کی نفسیات کا بھی خوب ذکر کیا ہے۔ ان جاگیرداروں کو اپنی زمین اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ایسا کرنے سے ان کی جاگیر بٹ جائے گی۔ ملک فتح محمد بھی اپنے بہن صفورا کی شادی اسی لیے نہیں کرتا کہ کہیں اس کی زمین اور جائیداد کم نہ پڑ جائے۔ صفورا ایک رات اپنے آپ کو حویلی میں موجود ایک جرائم پیشہ شخص کو سونپ دیتی ہے۔ ملک فتح محمد اس جرم کی پاداش میں اپنی بہن صفورا کو جنگل میں لے جا کر قتل کروا دیتا ہے۔

مصنف نے ”نیلی بار“ میں مساجد اور مدارس میں کیے جانے والے بھیمانک جرائم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسے اداروں میں لواطت عام پائی جاتی ہے۔ مصری استاد بھی ایک ایسا ہی مجرمانہ کردار ہے جو لواطت جیسے جرم میں ملوث ہے۔ یہ ہر رات اپنے بستر کو ایک نئے لڑکے سے سجاتا ہے۔ مصری استاد کا قتل بھی مدرسے کے ان دو طالب علموں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو اس کی جنسی زیادتی کے شکار ہوتے ہیں۔

”گل خان نے ابھرے ہوئے نرگٹ والی دراز گردن پر تکبیر پڑھ کر ایسے ہی چھری پھیری جیسے آج بعد از ظہر بارہ بکروں کی گردن پر پھیری گئی تھی۔ نرگٹ کی لرزتی ہوئی ہڈی سے لہو کا پرناہ چھٹا اور سیاہ لمبی داڑھی کے آخری کناروں سے نچڑنے لگا۔“ (۵)

طاہرہ اقبال نے ”نیلی بار“ میں درگاہوں پر ہونے والے جرائم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان درگاہوں پر مذہبی و جنسی استحصال سے لے کر منشیات فروشی، چوری اور عورتوں کی دلالی جیسے جرائم بھی انجام پاتے ہیں۔

اشرف شاد کا ناول ”جج صاحب“ ۲۰۱۷ء میں منظر عام پر آیا مصنف نے اس ناول میں زندگی اور اس کی تلخ حقیقتوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ زیر بحث ناول میں مصنف نے ججوں اور وکیلوں کی پیشہ وارانہ اور اور مجرمانہ زندگیوں کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی اشرافیہ، جاگیردار، سیاست دانوں اور عوامی رویوں اور ان کے تضاد سے جنم لینے والے جرائم کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ مصنف نے اس ناول میں عدالت اور مقدمات کے ذریعے معاشرے کے کریبہ اور مجرمانہ کرداروں کے چہروں پہ پڑا ہوا دبیز نقاب نوجننے کی کوشش کی ہے۔ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ معاشرے کو جرائم پیشہ افراد اور ان کی سرگرمیوں سے پاک کیا جائے۔ اس کے برعکس قانون کے ٹھیکے دار ایڈووکیٹ لاکھوں روپے لے کر مجرموں کو باعزت بری کروا لیتے ہیں۔ یہی مجرم جیل کی سلاخوں سے چھوٹ کر معاشرے میں اور زیادہ تندہی سے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوجاتے ہیں۔ مصنف نے اس ناول میں مجرمانہ عناصر کے ساتھ ساتھ وکلاء کے رویوں پر شدید طنز کیا ہے۔

ناول ”جج صاحب“ میں مصنف نے دلالی، منشیات فروشی، اسمگلنگ، جسم فروشی، زنا خانوں، پولیس کی بلیک میلنگ، بیوروکریسی کی مجرمانہ سازشیں اور سرگرمیاں، زمین جائیداد کے حوالے سے جرائم، غیر قانونی قبضہ مافیا اور قتل و غارت جیسے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ اشرف شاد نے ”جج صاحب“ میں عورتوں کی خرید و فروخت، دلالی اور اسمگلنگ جیسے بھیانک جرائم کا پردہ فاش کیا ہے۔ ایڈووکیٹ چودھری کا ایک موکل عورتوں کی دلالی کرتا ہے اور ان کی عزت بیچنے جیسے جرم میں ملوث ہے۔ پکڑنے جانے پر ایڈووکیٹ چودھری اسے باعزت بری کروا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص اس گھناؤنے فعل میں اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ ایک جرم ہے لیکن لوگ روپے پیسوں کے لالچ میں منشیات کی اسمگلنگ جیسے جرم کا ارتکاب کرتے پائے جاتے ہیں۔ ایڈووکیٹ چودھری کا ایک موکل منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے یہ شخص منشیات کی اسمگلنگ کے لیے اپنی پھول سی بیٹی کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔

آج کل چودھری ایک اسمگلر کا کیس لڑ رہا تھا جو اپنی دس سالہ بیٹی کے پیٹ میں بیرون بھرا کیپسول ڈال کر لندن لے جا رہا تھا، کیپسول پھٹ گیا اور لڑکی مر گئی تو پکڑا گیا۔“ (۶)

اشرف شاد نے ”جج صاحب“ میں جسم فروشی جیسے قبیح جرم کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ آپا شمیم نئے دور کی پڑھی لکھی خاتون ہے۔ اس نے شہر میں کوٹھی لے کر ایک نئی طرز کے قبضہ خانہ اور کوٹھے کی بنیاد رکھی ہے۔ میڈم شمیم کی طرف سے پولیس کے محکمہ کو باقاعدہ ہتہ جاتا ہے اس لیے پولیس والے اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں۔ یہاں مصنف نے پولیس کی سرپرستی میں پینے والے جرائم کی بدولت پولیس کے محکمہ پر شدید طنز کیا ہے۔ میڈم شمیم مجبور و بے بس اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو تربیت دے کر زنا کا اڈا چلاتی ہے۔ آپا شمیم کے کوٹھے پر چھاپا پڑتا ہے تو ایڈووکیٹ ہاشمی بھاری فیس کے عوض اسے بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری کروا لیتا ہے۔

اشرف شاد نے ”جج صاحب“ میں بیوروکریسی کے کرپٹ نظام پر بھی شدید چوٹ کی۔ ملک کے اعلیٰ افسران تک رشوت، غبن اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے جیسے جرم میں ملوث ہیں۔ جمیل احمد گھانگہریو ڈائریکٹر جنرل ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے۔ اس شخص نے وزیر تعلیم کے ساتھ مل کر اربوں کھربوں کی کرپشن کی ہے۔ اس طرح یہ دونوں مجرم شخص سرکاری خزانے سے اپنے اکاؤنٹ بھرتے رہتے ہیں اور عوام اپنے حق سے محروم رہتی ہے۔

یہ پانچ ارب روپے کی کرپشن کا ہانی پروائل کیس ہے۔۔۔ دیہی علاقوں میں اسکولوں پر اسکول تعمیر ہونے ہیں لیکن وہ صرف کاغذ پر ہیں۔ ان کاغذی اسکولوں میں سینکڑوں ٹیچرز بھرتی ہونے ہیں۔ دیہی علاقوں کے لیے کئی تعلیمی پروجیکٹس تھے ان پر بھی صرف کاغذی کارروائی کر کے پیسہ وصول کیا گیا ہے۔“ (۷)

اشرف شاد نے سندھ دھرتی کے باسی وڈیروں کے کریبہ اور مجرمانہ کرداروں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ پیر منیر ساون حیدر آباد کا ایک وڈیرہ ہے یہ شخص خاندانی بیوی کے ہوتے ہوئے چھپ کر دوسری شادی کر لیتا ہے جس سے ایک بیٹا علیم پیدا ہوتا ہے۔ پیر منیر ساون کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا میر ساون اپنے سوتیلے بھائی علیم پر قاتلانہ حملہ کروا کر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ اشرف شاد نے میر ساون کے مجرمانہ کردار کے ذریعے دولت اور جائیداد کی ہوس میں دھت سندھ دھرتی پر بسنے والے بہت سارے مجرمانہ کرداروں کی نشان دہی کی ہے۔

اشرف شاد نے فلم انڈسٹری اور مختلف دفاتر میں پینے والے جرائم کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایسا مخلوط ماحول جہاں پر عورت اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں وہاں پر شیطان اپنا کام ضرور دکھاتا ہے۔ ایڈووکیٹ ہاشمی کے دفتر میں ریحانہ نامی ایک لڑکی کام کرتی ہے۔ شیطان ایک دن ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور ایڈووکیٹ ہاشمی ریحانہ کی عزت تار تار کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکنا بلکہ مستقبل میں بھی جاری رہتا ہے۔

محمد علیم عاطف کا ناول ”گر دبا“ ۲۰۱۷ء میں شائع ہوا۔ اس ناول میں مصنف نے انسانی بے بسی، جسم فروشی، غیر قانونی جہاد، جاگیرداروں کے ظلم و ستم، اغوا، زنا، لوٹا، منشیات کی خرید و فروخت، مذہبی استحصال، مجرمانہ سیاسی چالیں اور قتل و غارت جیسے جرائم کو بیان کیا ہے۔ مصنف نے ناول میں منشیات فروشی جیسے گھناؤنے جرم کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ منشیات فروش ملک کے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پہلے تو مفت منشیات فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ نوجوان ان کے عادی ہو جاتے ہیں تو انہیں منشیات کی خرید و فروخت کے دھندے پر لگا دیا جاتا ہے۔

”اور پھر ایک روز اُسے بتایا گیا کہ مفتے کا دور تمام ہوا اب اُسے جنت کی سیر کرنا تھی تو اپنے خرچے پر تیب اس پر ایک اور انکشاف ہوا کہ فردوس بریں کی اس کنجی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یوں سعادت مندی سے اس نے جیب میں پوڈر کی پڑیاں ٹھونسیں اور کسی تاریک گلی کی نکر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں مخصوص گاہک آتے جنہیں پڑیاں بیچ کر اسے زندہ رہنے کا سامان کرنا تھا۔“ (۸)

طارق اسمعیل ساگر کا ناول ”بدمعاشیا“ ۲۰۱۸ء میں منظر عام پر آیا اس ناول میں مصنف نے شہر نگاران میں پنپنے والی دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، منشیات فروشی، جسم فروشی، را کی سازشیں، غنڈہ راج جیسے مختلف جرائم اور ظلم و ستم کو بیان کیا ہے شہر نگاران ملک کا ایک اہم تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے مافیا اور مجرمانہ عناصر کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے یہاں سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی و معاشرتی جرائم عروج پر ہیں ہر طرف غنڈہ راج ہے سارے شہر پر ”لسانی تنظیم“ والوں کا قبضہ ہے اس تنظیم کا بانی اور سرکردہ لیڈر ”بھائی صاحب“ ہے بھائی صاحب ایک سنگدل اور بے رحم شخص ہے اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں پولیس، گورنر جنرل، سیاست دان، مذہبی شخصیات اور وزیر اعظم جیسی شخصیات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ انہیں کٹھ پتلی کی طرح حرکت میں لاتا رہتا ہے بھائی صاحب شہر نگاران کو بد امنی، دہشت گردی، دہشت پسندی، لوٹ مار، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کے ذریعے قابو کیے ہوئے ہے اگر کوئی شخص اس کے حکم کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلے دن شہر کے کسی چوراہے میں اس کی بوری بند لاش نظر آتی ہے بھائی صاحب کے ”را“ کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات ہیں یہ ”را“ سے کروڑوں ڈالر لے کر ملک میں تخریبی سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے یہ مختلف اعلیٰ عہدے داران کی زندگیوں کے کمزور لمحوں کو گرفت میں لے کر ان کو بلیک میل کر کے اپنا آلو سیدھا کرتا ہے اور اپنا کام نکلنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

ناول ”بدمعاشیا“ میں دہشت گردی جیسے بھیانک جرم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے مصنف نے ایسے مدارس کے کردار کو بھی بے نقاب کیا ہے جو دینی تربیت کی بجائے دہشت گردی کی تربیت دے کر ملک میں دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں شہر نگاران میں ایک طرف تو بھائی صاحب کی جماعت مجرمانہ سرگرمیوں اور دہشت گردی میں ملوث ہے تو دوسری طرف پہاڑوں پہ رہنے والے مسلم خان کا گروہ بھی اس بھیانک جرم میں ملوث ہے یہ لوگ عوامی بسوں اور مقامات پر بم دھماکے کروا کر حکومت اور عوام کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”جنازے نے جس راستے سے گزر کر جانا تھا اس کی ریکی طاہر نے پہلے سے کر لی تھی اور بڑی ہوشیاری سے دو ایسے مقامات پر بم نصب کر دینے تھے جن کے متعلق کوئی گمان بھی نہ کر سکے جنازہ روانہ ہوا، جب جنازہ دونوں نصب شدہ بموں کے درمیان پہنچا تو اس نے ڈیوانس کی مدد سے یکے بعد دیگرے دونوں دھماکے کر دینے جنہوں نے صورتحال سے انتہائی بے خبر جنازے کے سوگوار لوگوں پر قیامت ڈھا دی۔ ان دھماکوں میں ستر ہلاکتیں ہوئیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔“ (۹)

طارق اسمعیل ساگر نے ”بدمعاشیا“ میں قتل و غارت اور تشدد جیسے جرائم کی بھی نقاب کشائی کی ہے بھائی صاحب کی تنظیم اپنے مخالفین کو کسی حقیر کینچوے کی طرح کچل کر رکھ دیتے ہیں بھائی صاحب کی تنظیم میں سلیم بھائی، ناگی اور مٹی آپا جیسے جرائم پیشہ افراد شامل ہیں جو بھائی صاحب کے ایک حکم پر قتل و غارت کا بازار سجا دیتے ہیں مصنف نے ”بدمعاشیا“ میں بھائی صاحب اور دوسرے سیاسی لیڈروں کی مجرمانہ سیاسی سرگرمیوں کو بھی بیان کیا ہے چانڈیو ایک اہم سیاسی جماعت سے وابستہ ہے لیکن درپردہ یہ مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کو خواتین اسمگل کرواتا ہے جن کو وہاں پر عزت فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بلیو فلموں اور غیر قانونی جنسی ادویات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ ”بدمعاشیا“ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے کریبہ کرداروں پر بھی روشنی ڈالی ہے اصف نامی لڑکی مقامی وڈیرے کی ہوس کا نشانہ بن کر بھائی صاحب کی ”لسانی تنظیم“ کے ”عاقبت کدہ“ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے عصمت فروشی پر لگا دیا جاتا ہے طارق اسمعیل ساگر نے ”بدمعاشیا“ میں شہر نگاران کی ابتر صورت حال کو بڑے موثر انداز میں بیان کیا ہے شہر نگاران کے گرد جرائم پیشہ تنظیمیں روز بروز اپنا گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہیں مصنف نے بھی شہر نگاران میں موجود مختلف مجرمانہ عناصر کو عوامی عدالت میں بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔

علی اکبر ناطق کا ایک ناول ”کماری والا“ ۲۰۲۰ء میں منظر عام پر آیا مصنف نے اس ناول میں پنجاب کے دیہی علاقوں میں پنپنے والے غیر اخلاقی افعال و جرائم کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس ناول میں بلیک مارکیٹنگ، شراب نوشی، لوٹاقت، قتل و غارت، غنڈا گردی، منشیات کی خرید و فروخت، ناانصافی، ہوس زر، جاگیردارانہ تسلط، فیکٹری مالکان کے جرائم، اسمگلنگ، جسم فروشی، فرقہ وارانہ دہشت گردی، غیر قانونی اور غیر مہذب لٹریچر کی اشاعت اور پردہ فروشی جیسے جرائم کو بیان کیا گیا ہے جلال ناول کا ایک اہم کردار ہے جو ایک ہسپتال میں کمپوٹر ہے یہ ادویات کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے میں ملوث ہے اس کے علاوہ ہسپتال کو ملنے والی الکوحل کو بھی مہنگے داموں فروخت کر دیتا ہے۔

”حکومت کی طرف سے دوائی کے لیے آنے والی الکوحل کے شیشوں کی بڑی بوتلیں بہت زیادہ خرچ ہوتی تھیں۔ ڈسپنسری میں حکومت کی طرف سے ملنے والی مفت دوائیں جلال شہر جا کر دوبارہ بیچ آتا اور اس سے ملنے والے پیسے لوگوں کو ادھار دیتا۔“ (۱۰)

مختصراً اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ناول نگاروں نے مجرمانہ کرداروں، مجرمانہ سرگرمیوں اور جرائم کے محرکات کو بہت ہی احسن انداز میں ادبی قالب میں ڈھالا ہے جو مجرمانہ کرداروں کو سمجھنے میں معاون و مدگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ طاہر جاوید مغل، ”دیوی“ تیسرا حصہ، یو اینڈ می پرنٹرز، لاہور، ۲۰۰۹ء ص ۱۲۷
- ۲۔ طاہر جاوید مغل، ”دیوی“ ساتواں حصہ، یو اینڈ می پرنٹرز، لاہور، ۲۰۰۹ء ص ۱۶۲، ۱۶۳

۳. نجم الحسن رضوی، "ماروی اور مرجینا" اکادمی بازیافت، کراچی، ۲۰۱۱ء، ص ۱۵۸
۴. منشا یاد، "راہیں" دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۲۰۱۲ء، ص ۷۵
۵. طاہرہ اقبال، "نیلی بار" دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء، ص ۲۲۴
۶. اشرف شاد، "جج صاحب، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء، ص ۳۱
۷. ایضاً، ص ۱۴۵، ۱۴۶
۸. محمد عاطف علیم، "گرد باد" مثال پبلشرز، فیصل آباد، ۲۰۱۷ء، ص ۲۴۸
۹. طارق اسمعیل ساگر، "بدمعاشیا" ساگر پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۱۹
۱۰. علی اکبر ناطق، "کماری والا" بک کارنر، جہلم، ۲۰۲۰ء، ص ۱۱

Author Information	
<p>Uzma Noreen PhD Scholar, University of Sialkot, Pakistan</p>	<p>Muhammad Sajjad PhD Scholar, Qurta University, Peshawar, Peshawar</p>
<p>Anjum Yousaf PhD Scholar, Qurta University, Peshawar, Pakistan</p>	<p>Maqsood Ahmad Head of Department- Urdu University of Buner.</p>